

QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARINI BAHOLASH

Chambilova Muhayyo¹

¹Parkent tumani, 32- maktab o'qituvchis

Hatamov G'ayrat Alimansurovich²

²Geologiya ilmiy tekshirish institute

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7131869>

Atrof-muhitga toza qishloq xo'jaligi mahsulotlari bo'yicha bunday mahsulotlar turli xil turlar uchun (ishlab chiqarish-qayta ishlashni iste'mol qilish) davomida qabul qilingan organoleptik, umumiy, texnologik va toksikologik qoidalarga mos keladi va inson salomatligiga, hayvonlarga salbiy ta'sir ko'rsatmaydi va atrofdagi muhit. Faqatgina biron bir fermada o'zimiz ko'targan mahsulotni ko'proq ishontirmoqda, bu tabiiy, chunki biz hech qanday kamchiliksiz etishtirganligi sababli, bu unchalik kamchilikka ta'sir qilmaganligi sababli, bu unchalik katta bo'lmagan omillarga ta'sir qilmagan.

Ekologik toza mahsulotlar ishlab chiqarish qishloq xo'jaligi faoliyatini atrof-muhitni rivojlantirishning muhim vazifasidir. Ekologik toza qishloq xo'jaligi mahsulotlari ostida, ushbu mahsulot turli xil turlar uchun (iste'mol qilish - iste'mol - iste'mol qilish - iste'mol qilish - inson salomatligiga, hayvonlarga va hayvonlarga salbiy ta'sir ko'rsatmaydi Atrofdagi muhitning holati. Doimiy ravishda inson tanasiga kiradigan zaharlardan 70 foizga yaqin ovqat bilan birga, havodan 20% suv, 10% suv bilan birga keladi, deb ishoniladi. Rossiyada taxminan 30 ... 40% mahsulotning 40 foizi nomaqbul ingredientlar bilan ifloslangan. Ichimlik suvining 70 foizi ham ifloslangan. Yangi sifatli antropogen atrof-muhit ta'siri sharoitida yuqori sifatli oziq-ovqat olish muammosi, shu jumladan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarish jarayonida yangi tashkil etilgan qishloq xo'jaligining ekologik ekologikizi asosida hal qilinishi mumkin

Qishloq xo'jaligi mahsulotlari, shu jumladan, meva-sabzavot mahsulotlarini qayta ishlashni yo'lga qo'yish orqali ishlab chiqaruvchi (fermer xo'jaligi) uchun qo'shimcha barqaror daromad manbai yaratiladi. Mahsulotni qayta ishlash orqali unga qo'shimcha qiymat qo'shiladi, ya'ni mahsulotning qiymati ortib boradi. Mahsulotni qayta ishlash darajasi turlicha, ya'ni dastlabki qayta ishlash yoki chuqur qayta ishlash bo'lishi mumkin. Dastlabki qayta ishlashga quritish kabi oddiy amaliyotlar kirsa, chuqur qayta ishlash mahsulotga bir necha bosqichlarda ishlov berish, ya'ni konsyervatsiya qilish, sharbat olish, qadoqlash kabi amaliyotlarni o'z ichiga oladi.

Qayta ishlashni yo'lga qo'yishni rejalashtirgan xo'jalik yoki tadbirkorlar, avvalo, o'z atrofida xomashyo bazasining yetarli bo'lishiga va mavjud xomashyo

hajmidan kelib chiqqan holda xarid qilib, o'rnatiladigan qayta ishlash uskunasining quvvatini to'g'ri tanlanishiga e'tibor qaratishlari lozim bo'ladi. Yana bir asosiy jihat ishlab chiqarilgan mahsulot uchun bozor masalasidir. Ya'ni, ishlab chiqarilgan mahsulot tashqi bozorda sotiladimi (eksport), ichki bozorda sotiladimi, buni aniq rejalashtirish kerak. Agar ishlab chiqariladigan mahsulot eksport qilinadigan bo'lsa, sotib oluvchi davlatning standart talablariga to'liq javob berishi, shuningdek, mahsulot ham narx jihatdan, ham sifat jihatdan raqobatbardosh bo'lishi lozim. Bu omillar ichki bozorga mahsulot sotishda ham muhim omil hisoblanadi. Aks holda qayta ishlovchi faqat ombor uchun mahsulot ishlab chiqaradi va kutgan natijasiga erishmaydi.

Atrof-muhitga toza qishloq xo'jaligi mahsulotlari bo'yicha bunday mahsulotlar turli xil turlar uchun (ishlab chiqarish-qayta ishlashni iste'mol qilish) davomida qabul qilingan organoleptik, umumiy, texnologik va toksikologik qoidalarga mos keladi va inson salomatligiga, hayvonlarga salbiy ta'sir ko'rsatmaydi. Faqatgina biron bir fermada o'zimiz ko'targan mahsulotni ko'proq ishontirmoqda, bu tabiiy, chunki biz hech qanday kamchiliksiz yetishtirganligi sababli, bu unchalik kamchilikka ta'sir qilmaganligi sababli, bu unchalik katta bo'lmagan omillarga ta'sir qilmagan.

Taxminan 30-40% mahsulot keraksiz ingredientlar bilan ifloslangan. Suvning 70 foizi ifloslangan. Energiya, sanoat, transport kabi ifloslanishning bunday manbalari bilan bir qatorda "muhim ballar", mahsulotlar va atrof-muhitning ifloslanishiga olib keladi. Atrof-muhit muhitiga, shu jumladan qishloq xo'jaligida ishlab chiqarish jarayonida salbiy antropogen ta'sir ko'rsatish sharoitida yuqori sifatli oziq-ovqat olish muammosi belgilangan yoki yangi tashkil etilgan qishloq xo'jaligi tizimlarini atrof-muhitlashtirish asosida hal qilinishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ivanhenko A. "Tyumen viloyatining agroklimatik sharoiti" / A. Ivaenko, O.A. Kulasaova Tyumen, 2008 yil.
2. Kosogorova E.A. Kasalliklardan dala va sabzavot ekinlarini himoya qilish / E.A. Kozozonova - Tyumen, 2001 yil.